

СЛУЧАИ РЕАКТИВАЦИИ ЛАТЕНТНОЙ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2

CASES OF REACTIVATION OF LATENT HERPESVIRUS INFECTION AFTER SARS-COV-2 INFECTION

СУРИКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

СМИРНОВА АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

АНИСИМОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА,

кандидат медицинских наук, доцент,

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

SURIKOVA YULIA VLADIMIROVNA,

Chuvash State University named after. I.N. Ulyanova.

SMIRNOVA ANASTASIA PETROVNA,

Chuvash State University named after. I.N. Ulyanova.

ANISIMOVA TATYANA ANATOLYEVNA,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

Chuvash State University named after. I.N. Ulyanova.

В статье рассматривается взаимосвязь между перенесенной новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 и активацией вирусов семейства Herpesviridae. Анализ литературы и два представленных клинических случая позволили подтвердить гипотезу о том, что иммуносупрессивное воздействие COVID-19 может создавать благоприятную среду для реактивации вирусов герпеса, в частности ветряной оспы. Результаты подчеркивают важность мониторинга и управления потенциальными вторичными инфекциями после перенесенной SARS-CoV-2. Кроме того, сделан вывод о необходимости дальнейших исследований для понимания механизмов, лежащих в основе этой взаимосвязи, и разработки соответствующих стратегий профилактики и лечения.

The article examines the relationship between the transmitted new coronavirus infection SARS-CoV-2 and the activation of viruses of the Herpesviridae family. An analysis of the literature and two presented clinical cases allowed us to confirm the hypothesis that the immunosuppressive effect of COVID-19 can create a favorable environment for the reactivation of herpes viruses, in particular chickenpox. The results highlight the importance of monitoring and managing potential secondary infections after undergoing SARS-CoV-2. In addition, it is concluded that further research is needed to understand the mechanisms underlying this relationship and develop appropriate prevention and treatment strategies.

Ключевые слова: *вирус герпеса, SARS-CoV-2, COVID-19, ветряная оспа, опоясывающий лишай, реактивация, латентная инфекция.*

Key words: *herpes virus, SARS-CoV-2, COVID-19, chickenpox, shingles, reactivation, latent infection.*

Семейство Herpesviridae насчитывает в себе более 100 вирусов, 8 из них патогенны для человека: вирус простого герпеса 1 типа, вирус простого герпеса 2 типа, вирус ветряной оспы, вирус Эпштейна-Барр, цитомегаловирус, герпес-вирусы 6, 7 и 8 типов.

Вирус простого герпеса первого типа (ВПГ-1) и вирус простого герпеса второго типа (ВПГ-2) вызывают характерное поражение слизистых оболочек и кожи – сыпь в виде мелких болезненных пузырьков, содержащих жидкость. Пузырьки самопроизвольно вскрываются, а на их месте появляются мелкие эрозии, которые заживают без рубцевания.

ВПГ-1 проявляется в виде лабиального герпеса, офтальмогерпеса, герпеса кожи и слизистых, в том числе в виде тонзиллитов и т. д. ВПГ-2 поражает гениталии или, при нео- и интранатальном заражении, вызывает неонатальный герпес.

Вирус герпеса человека третьего типа или вирус Варицелла Зостер вызывает два отдельных заболевания: ветряную оспу и опоясывающий лишай.

Ветряной оспой чаще болеют дети. После выздоровления вирус остается в организме в латентном состоянии. А в дальнейшем, как результат рецидива инфекции Варицелла Зостер после перенесенной ранее ветряной оспы, под влиянием различных провоцирующих факторов, может возникнуть опоясывающий лишай.

Вирус герпеса человека четвертого типа или вирус Эпштейна-Барр вызывает инфекционный мононуклеоз, при котором поражаются циркулирующие в крови В-лимфоциты и появляются патогномичные клетки – атипичные мононуклеары. В клинике инфекционного мононуклеоза наблюдаются повышение лихорадка, катаральные явления, астеновегетативный синдром, увеличение лимфатических узлов и гепатоспленомегалия. Кроме того, вирус Эпштейна-Барр вызывает такие неопластические заболевания как назофарингеальная карцинома, лимфома Беркитта, волосатая лейкоплакия. Но в большинстве случаев инфекция имеет abortивное течение.

Вирус герпеса человека пятого типа или цитомегаловирус – возбудитель цитомегаловирусной инфекции человека. В большинстве случаев после инфицирования человека заболевание протекает бессимптомно или в виде мононуклеозоподобного синдрома, проявляющегося идентичными симптомами.

Вирусы простого герпеса 6 и 7 типа вызывают внезапную экзантему, а вирус простого герпеса 8 типа – различные лимфопролиферативные заболевания, а так же является причиной саркомы Капоши у ВИЧ-инфицированных людей.

Целью работы является установление корреляции между перенесенным COVID-19 и рецидивом герпесвирусной инфекции.

Главная задача работы – анализ влияния инфекции COVID-19 на активацию латентной герпесвирусной инфекции в организме человека.

Материалы и методы.

В статье рассматриваются 2 клинических случая рецидива ветряной оспы у пациентов, переболевших ранее ветряной оспой. Также был проведен анализ статистических данных в отечественных и зарубежных научных публикациях, включающих в себя разбор случаев реактивации герпесвирусных инфекций после перенесенной инфекции SARS-CoV-2 у людей без ВИЧ-инфекции.

Результаты.

После пандемии COVID-19 увеличилось число случаев реактивации латентных инфекций, онкологии, аутоиммунных заболеваний. Следовательно, это заинтересовало медицинское сообщество, что привело к публикации научных работ на эту тему. Например, Saade A, Moratelli G, Azoulay E, Darmon M изучали биологические пробы у тяжелых больных инфекцией SARS-CoV-2 у 100 пациентов в отделении интенсивной терапии онкогематологической академической больницы и подтвердили реактивацию герпесвирусной инфекции у 63 % (n=63) больных. Среди них реактивация ВПГ возникла у 12 человек, вируса Эпштейн-Барр –

58, цитомегаловируса – 19. Также ими была установлена прямая связь между реактивацией герпесвирусов и более длительной госпитализацией пациентов [7, p. 677].

Rahimi H и Tehranchinia Z в своей статье «A Comprehensive Review of Cutaneous Manifestations Associated with COVID-19» изучили кожные проявления, связанные с коронавирусной инфекцией, и выяснили, что от 3,77% до 15% пациентов с кожными проявлениями при инфекции SARS-CoV-2 сталкиваются с зудящей папулезной сыпью, характерной герпесвирусной инфекции, в том числе 3 типа [6, p. 675].

Бразильские ученые проанализировали средний показатель на миллион жителей с диагнозом опоясывающего лишая в стране с 2017 по 2019 год в сравнении с 2020 годом. Было установлено, что период пандемии заболеваемость опоясывающим лишаем в Бразилии возросла на 35,4% по сравнению с предыдущими годами [4, p. 733].

Несмотря на убеждение в том, что рецидив вируса Варицелла Зостер возникает исключительно в виде опоясывающего лишая, было рассмотрено два клинических случая рецидива вируса простого герпеса 3 типа в виде ветряной оспы, произошедшие в городе Зеленоград.

В первом случае ребенок 11 лет после перенесенной инфекции SARS-CoV-2 заболевает повторно ветряной оспой. Впервые ветрянку девочка перенесла в возрасте 2 лет. В возрасте 10 лет, будучи непривитой, заболевает коронавирусной инфекцией. Диагноз подтверждается положительной полимеразной цепной реакцией (ПЦР) мазка из зева, заболевание протекает в легкой форме с потерей обоняния. В течение года после выздоровления появляются зудящая везикуло-папулезная сыпь по всему телу на фоне неизменной кожи, проходящая без следа, диагностируется ветряная оспа (рис. 1). Лечение ветряной оспы проводилось симптоматическое. Следует указать, что кроме кожных проявлений девочка имела герпетическую ангину, терапия которой проводилась готовым раствором инозина пранобекс для полоскания полости рта, оказывающим противовирусное и иммуномодулирующее действие.

Рис. 1. Везикуло-папулезная сыпь у девочки 11 лет. А-вид со спины (везикулы обработаны бриллиантовым зеленым), Б-везикулы на голове

Во втором случае женщина, 38 лет, привитая от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V», переболевшая в детском возрасте ветряной оспой, также сталкивается с рецидивом ветряной оспы после перенесенного COVID-19. Заболевание так же подтверждается при ПЦР диагностике, протекает в тяжелой форме. Во время длительного восстановления после заболевания, в течение 2 лет, повторно заболевает ветряной оспой (рис. 2). Лечение состояло из приема НПВС и жаропонижающих препаратов по требованию.

Рис. 2. Спина женщины с ветряной оспой (везикулы обработаны противозудной мазью)

Выводы.

Во время пандемии COVID-19 увеличилось количество случаев герпесвирусных инфекций, что можно объяснить значительным снижением иммунитета, сопровождающего инфекцию SARS-CoV-2. Среди реактивации семейства Herpesviridae в период пандемии значительную роль играет инфекция Варицелла Зостер, которая рецидивирует не только в виде опоясывающего лишая, но в данном случае и в виде ветряной оспы. Таким образом, можно проследить прямую корреляцию между инфекцией SARS-CoV-2 и реактивацией латентных герпесвирусных инфекций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Algaadi S.A. Herpes zoster and COVID-19 infection: a coincidence or a causal relationship?// Infection. 2022. Vol. 50. No. 2. pp. 289-293.
2. COVID-19 infection and vaccines: potential triggers of Herpesviridae reactivation / A. Navarro-Bielsa [et al.] // Anais Brasileiros de Dermatologia. 2023. Vol. 98. No. 3. pp. 347-354.
3. Epstein-Barr Virus and Human Herpesvirus-6 Reactivation in Acute COVID-19 Patients / B. Brooks [et al.] // Viruses. 2022. Vol. 14. No. 9. pp. 1872.
4. Increased number of Herpes Zoster cases in Brazil related to the COVID-19 pandemic / C.M.F. Maia [et al.] // International Journal of Infectious Diseases. 2021. No. 104. pp. 732-733.
5. Kennedy P.G.E., Mogensen T.H., Cohrs R.J. Recent Issues in Varicella-Zoster Virus Latency // Viruses. 2021. Vol. 13. No 10. 15 p.
6. Rahimi H., Tehranchinia Z. A. Comprehensive Review of Cutaneous Manifestations Associated with COVID-19 // BioMed Research International. 2020. pp.1236520.
7. Saade A., Moratelli G., Azoulay E., Darmon M. Herpesvirus reactivation during severe COVID-19 and high rate of immune defect // Infectious Disaes Now. 2021. Vol. 51. No. 8. pp 676-679.

© Сурикова Ю.В., Смирнова А.П., Анисимова Т.А., 2024.